

Entrevista P1

Entrevista semiestruturada

Data: 26 nov. 2025

Pesquisa: Autodidatismo e redes sociais nos processos de aprendizagem do Hip-Hop dance em Goiânia

Entrevista coletada por: Andressa de Farias Moraes

Orientador: Prof^o Dr. Rafael Guarato

Identificação: participante codificado (P1)

Pergunta 1: Como e quando você começou a praticar Hip-hop dance?

Resposta(P1): Eu comecei a praticar hip hop dance em casa mesmo, quando criança. Quando eu tinha 7, 8 anos. Que foi por influência do Michael Jackson, Beyoncé, Rihanna. Eu assistia muito vídeos, muito YouTube. E eu acabava querendo imitar. Só que eu não entendia que era hip hop dance. ainda não tinha noção que aquilo era hip hop, eu só queria dançar. Então, meio que eu já estava praticando sem saber qual estilo que era. Eu só reproduzi alguns passos que eu conseguia entender.

Pergunta 2: Onde você aprendeu a dançar (na rua, em casa, com amigos, em estúdio etc.)?

Resposta(P1): Então, eu aprendi a dançar, eu costumo falar que eu já nasci sabendo dançar, mas eu aprendi mesmo em casa. Como eu pegava algumas coreografias de vídeos, eu e meu primo, a gente pegava algumas coreografias da banda Calypso também. Então, meio que aprendi a dançar nessa época quando era criança, eu morava longe da cidade, tipo assim, era mais afastado. Então eu ficava em casa aprendendo. Depois da escola chegava da escola, assistia algumas coisas, final de semana eu dançava em festa de família. E aí fui aprendendo, então já tinha coordenação, já tinha essa musicalidade no meu corpo.

Pergunta 3: Você teve aulas formais ou aprendeu de forma autodidata? Se foi autodidata, descreva seu método de aprendizado: o que é mais importante para você dominar um movimento novo?

Resposta(P1): Então, eu aprendi de uma forma autodidata, eu considero um pouco autodidata e também com aulas formais. Como eu comecei no Basileu, entrei no Basileu

com 12 anos, eu comecei muito nova, então eu considero que me ajudou a aprender mais ainda a dançar, porque tinha alguns movimentos que eu não conseguia fazer, mas fui aprendendo. Mas eu já cheguei de uma certa forma preparada, tanto é que quando eu entrei no Basileu, eu já fui pro grupo de competição. Passei dois meses nos níveis, e já fui pro grupo de competição. Então eu já tinha ali um talento, uma noção, já sabia dançar de fato, né. Fui autodidata, no seguinte quesito eu tentava colocar o vídeo mais lento tentava entender o passo e tentava replicar ele e meu primo também me ajudava a pegar algumas coreografias e tudo mais. Então foi essa forma que eu fui autodidata no começo. E o que é mais importante pra mim, pra dominar um movimento novo, é repetição. Eu tenho que repetir bastante, escutar música muitas vezes pra entender como é que é, entender meu corpo também e treinos, muitos treinos.

Pergunta 4: Pensando nos movimentos que você já pratica há muito tempo, qual é a diferença entre o esforço mental que você colocava quando estava aprendendo e o esforço mental que você coloca para executar esses mesmos movimentos hoje?

Resposta(P1): Nossa, esforço mental, pra mim, falar sobre isso é muito importante. Pra mim, a diferença vai ficar um pouco estranho, mas... Quando eu estava aprendendo algo novo, o meu esforço estava, assim, 100% naquilo pra eu saber qual a altura, qual a intensidade, qual força que eu tenho que colocar, qual o peso que eu tenho que colocar na perna. Então, acho que meu esforço mental, quando eu estou aprendendo, 100%. Muito grande, 100% foco naquele aprendizado, naquele movimento. Hoje, eu sinto que eu não preciso fazer tanto esforço mental para executar esses movimentos, que eu já faço há muito tempo. Porém, eu preciso ter um esforço tão grande quanto, pra eu não me esquecer de como fazer aqueles passos, não sei se deu pra entender, mas eu acho que é tanto é muito importante, tanto quanto você tá aprendendo tanto quanto você já sabe fazer, porque é muito fácil a gente já saber e ficar assim, ah, eu já sei, não preciso me esforçar tanto, mentira. O básico também, você precisa se esforçar tanto quanto mais difícil então pra mim lógico que quando você tá aprendendo tem que ser maior, mas o esforço dos dois são tanto quanto importantes.

Pergunta 5: No meio da comunidade Hip-hop, esse seu domínio técnico te confere um reconhecimento ou um status especial? Como esse reconhecimento se manifesta (convites, respeito, oportunidades)?

Resposta(P1): Nossa, com certeza, sim. Respondendo a pergunta 5, esse meu domínio técnico na dança me fez ter um reconhecimento gigantesco em um status que eu considero legal e importante aqui em Goiânia. Por quê? Se manifesta por meio de convite a trabalho, respeito. Tem muita gente que tem respeito comigo perante o meu trabalho também. sempre me pergunta, tira dúvidas sobre trabalho, sobre dança, sobre técnica, oportunidades também, tem muitas, amém, graças a Deus, mas hoje eu sinto que eu tenho reconhecimento sim.

Pergunta 6: Em um período anterior às redes sociais, o aprendizado de dança de rua acontecia muito por meio de filmes e vídeos de TV. Você chegou a usar esse tipo de material na sua formação inicial? Qual foi a importância deles para você?

Resposta(P1): Sim, no começo que eu comecei a aprender, eu só tinha alguns vídeos e músicas, assim, na rádio, músicas em CD mesmo, né? Muito vídeo de TV, então foi muito importante pra mim, pra eu ter a noção do que eu estava fazendo quando eu entrei no Brasil. Porque assim, eu sabia, conhecia algumas músicas, sabia alguns movimentos, só que eu não tinha estudado história, não sabia de onde veio. Porém, eu tinha um conhecimento prévio então foi muito importante pra mim pra eu me situar no que é aquilo que dança é aquela e tudo mais

Pergunta 7: Você vê o TikTok, Instagram ou o YouTube hoje como uma continuação desse tipo de aprendizado que já existia antes com os vídeos e filmes?

Resposta(P1): Então, falar sobre TikTok, Instagram, YouTube é delicado hoje em dia, porque, assim, eu acredito que YouTube seja, sim, uma continuação desse aprendizado que já tem. Por quê? Pessoas que criaram Hip-Hop, criaram Popping, criaram Waacking, Vogue, enfim, essas vertentes das danças urbanas, criou-se lá nos Estados Unidos. Então, para o Brasil ter acesso, para a Goiânia ter acesso é muito mais difícil. Então, eu acredito que o YouTube facilita isso, pois tem pessoas que pegaram gravações bem antigas mesmo, de 1970, 1980, que foi onde se criou, e conseguiu colocar no YouTube. Então, é uma forma de continuar esse aprendizado, porque a gente tem ali o vídeo, de fato, de onde começou essa cultura, né? Porém, TikTok e Instagram tem muitas pessoas que fazem vídeos ensinando entre aspas alguns passos, alguns movimentos que na verdade não é assim aquele movimento meio que tá um pouco distorcido no corpo da pessoa ou um pouco distorcido do jeito que ela aprendeu talvez às vezes erra o nome às vezes erra o

bounce daquele passo, né, a técnica daquele passo e esses vídeos se reverberam. E as outras pessoas acabam aprendendo de uma forma errada. Igual falar que todos os estilos de dança seriam danças urbanas. Mas não, tem muito estudo por trás, né? Então, acredito que YouTube e Instagram, algumas pessoas conseguem continuar esse tipo de aprendizado, mas o TikTok, como vem muita onda dessas trends, né? De ganhar dinheiro, visualização em cima, meio que as pessoas vão só jogando, assim. Eu sinto isso.

Pergunta 8: Você já sentiu que a sua formação ou o seu conhecimento em dança foi, de alguma forma, desvalorizado por escolas ou instituições mais formais (academias, teatros)? Se sim, como isso se manifestou?

Se eu já senti que minha formação, meu conhecimento em dança foi de alguma forma desvalorizada por escolas ou instituições então eu já senti uma vez só em uma escola em uma instituição onde não dava tanta atenção ao estilo de dança que eu dou aula que eu propago achando que era muito bagunçado achando que era coisa de rua que não ensinava nada que só dançava e mexia o corpo então eu senti sim de uma certa forma fiquei bem triste, mas a escola acabou fechando então tá tudo certo foi antes da pandemia mas hoje eu ainda enfrento algumas coisas primeiro por ser Goiânia segundo por ser um estilo que Goiânia não conhece muito terceiro Porque aqui é uma elite muito branca, assim. Querem só coisas clássicas, balé e ritmos.

Pergunta 9: Você costuma postar vídeos da sua dança em plataformas como TikTok, Instagram ou YouTube?

Resposta(P1): Sim, eu costumo postar vídeos da minha dança em plataformas. Mais TikTok e Instagram. YouTube nem tanto.

Pergunta 10: Qual é o seu objetivo principal ao postar seus vídeos (ganhar visibilidade, se conectar, ensinar, ou algo a mais)?

Resposta(P1): Então, meu objetivo principal é conectar, mostrar o meu talento, tanto para vender o meu produto, meu trabalho, visibilidade também e ensinar. Eu tenho até um quadro no TikTok que é dança para iniciantes, que ajudou muitas pessoas, assim, até hoje eu recebo mensagens. E tem mais de um ano que eu postei esses vídeos, então, assim, eu quero continuar fazendo isso, porque eu acredito que eu tenho muita coisa a agregar às pessoas que estão começando, que querem trabalhar com isso e tudo mais.

Pergunta 11: Como você descreveria o tempo e a energia que dedica para criar, editar e postar seus vídeos?

Resposta(P1): Nossa, como que eu descrevo o tempo e a energia que dedico para criar, editar e postar? A minha vida toda, assim, a minha semana inteira. Primeiro que tem essa pressão de ser algo estético muito bonito, então eu já penso, meu Deus, onde eu vou gravar? Com qual roupa eu vou gravar? Qual coreografia? Se vai ser algo que vai ser trend, que está viralizando no momento, ou que vai ser algo que eu criei, mas talvez não tenha tanta visualização. Então, assim, o tempo que eu dedico a isso é quase todos os dias. Quase o tempo todo a parte de editar, para mim, é mais complicada. E, também a parte de estudar, porque eu estudo muito sobre o que as outras pessoas estão postando. E, às vezes, eu acabo demorando muito a editar e postar, e aí passo o momento daquela música, passa o momento daquela coreografia que eu queria fazer e aí eu desisto.

Pergunta 12: Você percebe uma relação entre esse esforço (tempo e energia) e a visibilidade (o alcance) que você recebe?

Resposta(P1): Nossa, eu percebo que a relação entre esse tempo e energia e o alcance é muito gritante de diferente, porque eu dou muito tempo e energia para ter pouco alcance. Eu sinto, assim, eu até estou um pouco distante das redes, porque é cansativo, eu dedico muito, gravo, edito, e a energia da dança em si já é uma energia alta de você. Dança, não ficou bom no vídeo, repete, grava cinco vezes, erra uma vez, aí grava de novo. Então, assim, é muito cansativo corporalmente falando. É muito tempo, energia e a minha visibilidade é baixa. E eu me comparo muito. Às vezes eu faço uma coreografia e um monte de outras pessoas fez a mesma coreografia. E eu vejo essa diferença técnica em mim, em algumas pessoas. E as outras pessoas que têm uma técnica menor, têm muito mais visibilidades. E eu me cobro muito, assim, eu fico muito mal. por não ter tanta visibilidade que eu queria ter_

Pergunta 13: Desde que você começou a postar, você precisou fazer alguma alteração na maneira como dança ou edita seus vídeos para conseguir mais alcance (visualizações)?

Resposta(P1): Então, desde que quando eu comecei a postar, e eu posto faz muito tempo, eu comecei no YouTube em 2014 e deu super certo, uma coreografia superdifícil que eu postei lá, e aí quando eu migrei pro Instagram, eu demorei muito a gravar meus vídeos e postar, e eu fui percebendo que eu teria que alterar não a maneira como eu danço, às vezes

o estilo, não a maneira, o estilo. porque eu sou muito hip hop, né muito underground, assim eu gosto dessas roupas largas e tudo e eu sinto que eu que eu tive que entrar nesse, nessa área de gravar música sertaneja, funk com roupas mais curtas, um pouco mais coladas, justamente pra viralizar mais, pra puxar as pessoas pra olhar o meu perfil e olhar os meus outros trabalhos que eu gosto mais. A forma de editar, a forma de editar também, às vezes, algumas movimentações que hoje estão em alta, que eu percebo, cor também, muitas coisas assim. Tive que ir mudando, e vai mudando sempre. Talvez mês que vem seja outra coisa.

Pergunta 14: Muitas pessoas hoje descrevem o esforço de criar e manter a visibilidade nas redes como um "trabalho". Essa ideia faz sentido para você?

Resposta(P1): Sim, faz muito sentido para mim, esse esforço de criar e manter a visibilidade como um trabalho, porque é como se eu estivesse criando e dando uma aula, eu acredito nisso, porque é a minha imagem que está lá, é a minha criatividade que está lá, meu esforço, e eu acredito sim que é um trabalho, para mim tudo que dá trabalho é um trabalho.

Pergunta 15: Você sente que, apesar da abertura, a plataforma também impõe novas regras ou pressões sobre o que você deve dançar ou postar?

Resposta(P1): Sim, apesar dessa abertura da gente conseguir postar o que quiser com as músicas que quiser nas plataformas, eu acredito que não é a plataforma em si que impõe as novas regras ou pressões, mas as próprias pessoas. As pessoas querem ver corpo, querem ver corpo sexualizado, beleza, quer ver vida de rico, quer ver coisas extraordinárias, como salto mortal, abrir um espacate e dançando com muita energia, ou pessoas específicas dançando, pessoas que eles já sabem, já conhecem. Então, acredito que sim, tem essa regra e essas pressões que eu tenho que observar, mas eu não gosto e eu nem quero que me cale de uma certa forma, que faça eu parar de fazer o que eu gosto, que seria mais a área do hip hop, né? _Mas, continuando a pergunta 15, eu sinto, sim, que tem uma pressão sobre o que eu devo dançar e postar. Meio que se eu postasse um treino hoje de hip hop, eu acho que não teria o mesmo alcance se eu postasse dançando um funk que tá viralizado agora, ou que falasse de Virginia e Zé Felipe. Ou Vini Jr., não sei, alguma coisa assim. Eu acredito que tem muito isso e eu me sinto mal por isso, assim. Me cobro muito, eu queria muito ter mais visibilidade. e ter mais animação para fazer as coisas,

porque isso vai me deixando muito desanimada e acabo não postando quase nada hoje em dia.